

**AXBOROT XAVFSIZLIGI HAMDA MUHOFAZASI
TA'MINLASHDA HUQUQBUZARLIK PROFILAKTİKASINING ROLI**

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Tilabov Shohrux Olimjon o'g'li

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435030>

Axborotni himoyalash texnologiyasi axborotlarga bo'lgan xavflar axborot xavfsizligi tizimlari kompyuter virusi va uning turlari. Axborot xavfsizligini ta'minlash. Axborot xavfsizligini ta'minlash – bu foydalanuvchining axborotlarini himoyalashga quyilgan me'yor va talablarni bajarishidir. Axborot xavfsizligi esa bu axborot foydalanuvchilariga va ko'plab axborot tizimlariga zarar keltiruvchi tabiiy yoki sun'iy xarakterga ega tasodifiy va uyushtirilgan ta'sirlardan axborotlarni va axborot kommunikatsiya tizim ob'ektlarining himoyalanganligidir¹.

Bizga ma'lumki ushbu sohada hozirda jinoyatlar soni ortib bormoqda ushbu jinoyatlarni oldini olish maqsadida esa ishlar qanchalik jadallik bilan olib borilgani bilan kibr jinoyatchilar boshqa yo'llarni topib jinoyat sodir etib kelmoqda.

Misol uchun "Instagram" va "Feysbuk" ijtimoiy tarmoqlari hamda "Telegram" messenjeri orqali turli kanal va guruhlarda AITB "Ipak yo'li bank" nomidan xonanda Sevara Nazarxan fotosuratidan foydalanib tarqatilayotgan "Foizsiz kredit olish uchun oxirgi imkoniyat" mazmunidagi xabarlar tarqolmoqda. Agar fuqarolar ushbu aldovlarga uchib ushbu xabarni kirish tugmasini bosib ro'yxatdan o'tsa yoki karta raqamini kiritisa darxol plastik kartadagi pullar yechib olinishi mumkin.

Xozirda ushbu jinoyatlarni oldini olish borasida O'zbekiston Respublikasi IIV TQD Kiberxavfsizlik markazining rasmiy kanali. "Youtube" https://youtube.com/@cyber_102 mavjud bo'lib bu kanalda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan profilaktik chora tadbirlar olib boriladi.

Ushbu sohada jinoyatlarni oldini olish maqsadida quyidagi profilaktik chora tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Shaxsiy ma'lumotlarni hech kimga oshkor qilmaslik;

Bank karta kodini bermaslik va uni faqat firibgarlar so'rashganligini anglash;

¹ Ганиев Ф. Аxborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlaniganiga qaramasdan sodir etiladigan jinoyatlar //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 129-138.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Onlayn kreditni banklarning rasmiy sayti yoki ularning mobil ilovalaridan olish;

Biznes treyding orqali tez boyishga shoshilmaslik;

Onlayn qimordan ogoh bo'lish! Pulingizni qisqa muddatda ikki baravar ko'paytirib berishni taklif qilishganda o'zini to'xtata bilish.

Ushbu qoidalarga amal qilishlikni o'zi ushbu jinoyatlardan himoyalaniish imkonini beradi.

hozirda firibgarlar turli messenjerlar orqali onlayn bozorlar niqobi ostida ham faoliyat olib borishmoqda. Misol uchun Surxondaryo viloyati, Termiz shahrida yashovchi 33 yoshli (ayol) Sh.D. IIOga murojaat qilib, bank kartasidan 1.095.000 so'm pullar noma'lum shaxs tomonidan o'zlashtirilganligini ma'lum qilgan. Tezkor-qidiruv xizmati Kiberxavfsizlik bo'linmalari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida, mazkur jinoyatni Buxoro viloyati, Buxoro tumanida yashovchi 24 yoshli (ayol) Yo.D. sodir etganligi aniqlandi. Unga ko'ra, Yo.D., jabrlanuvchi Sh.D, bilan "Telegram" messenjeri orqali tanishib, o'zini "Abu-Sahiy optom" nomli guruh admini sifatida tanishtirgan va u xarid qilgan buyumlarni yetkazib berishni hamda uni kelgusida mazkur guruhga qo'shib qo'yishni va'da qilib, oldindan boshlang'ich to'lov sifatida 1.095.000 so'm miqdoridagi pullarni o'zining foydalanuvida bo'lgan bank kartasiga o'tkazdirib olgandan so'ng yozishmalarni o'chirib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi JKning **168**-moddasi **3**-qismi "**b**" bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, **Yo.d.**ning sodir etilib, fosh etilmay qolgan boshqa shu turdagi jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish maqsadida tergov, tezkor-qidiruv harakatlari davom ettirilmoqda[1].

Yuqoridagilardan kelib chiqib ushbu sohada profilaktik ishlarni tashkil etish maqsadida quyidagi ishlarni tashkil etish zarur:

Birinchiidan, profilaktika inspektorlari huquqiy targ'ibotlarida kiber jinoyatchilardan saqlanish qoidalarini va aldovlar qaysi yo'llarda amalga oshirilishini tushuntirish berishi zarur;

Ikkinchiidan, fuqarolarimizni kibr jinoyatlardan xabardor qilib turish maqsadida O'zbekiston Respublikasi IIV TQD Kiberxavfsizlik markazining rasmiy kanali "https://t.me/cyber_102" qo'shish choralari ko'rish;

Uchinchiidan, onlayn bozorlardan foydalanilganda albatta tavarni olgandan so'ng to'lovni amalga oshirish kerakligini bilish.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'aniev F. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlanganiga qaramasdan sodir etiladigan jinoyatlar //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2023. – T. 3. – №. 1. – S. 129-138.
2. https://t.me/cyber_102

